

Global Academic Conference on Research and Innovation
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA KORPUS LINGVISTIKASINING
RIVOJLANISHI

Nurjanova Umida Jalgash qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Amaliy filologiya bo'limi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompyuter texnologiyalarining rivoji natijasida zamonaviy tilshunoslikda korpus va kompyuter lingvistikasi terminlarini semantik tahlil, korpus lingvistikasi, kritik diskurs tahlil, shuningdek, deskriptiv, qiyosiy va komponent tahlil metodlari asosida tadqiq etish va o'rganilish darajalarini bayon etadi.

Kalit so'zlar. korpus lingvistikasi, semantik tahlil, kritik tahlil, diskurs tahlil, qiyosiy tahlil, komponent tahlil.

Annotation. This article describes the levels of research and study of the terms corpus and computational linguistics in modern linguistics as a result of the development of computer technologies, based on semantic analysis, corpus linguistics, critical discourse analysis, as well as descriptive, comparative and component analysis methods.

Keywords. Corpus linguistics, semantic analysis, critical analysis, discourse analysis, comparative analysis, component analysis.

Аннотация. В данной статье описываются уровни исследования и изучения терминов «корпусная лингвистика» и «вычислительная лингвистика» в современной лингвистике в результате развития компьютерных технологий, основанные на семантическом анализе, корпусной лингвистике, критическом дискурсном анализе, а также методах описательного, сравнительного и компонентного анализа.

Ключевые слова: корпусная лингвистика, семантический анализ, критический анализ, дискурсный анализ, сравнительный анализ, компонентный анализ.

Mustaqillik yillarida o'zbek tilshunosligining erkin rivojlanishiga keng yo'l ochildi. O'zbek tilshunosligining imkoniyatlar doirasi kengaydi, milliy qadriyatlarni, ichki qonuniyatlarni to'la-to'kus ifodalash imkoniyatlari tug'ildi. Prof. H.Ne'matovning "o'zbek tilshunosligi oldida turgan masala til hodisalari orasidagi qonuniy ichki bog'lanishlarni ochib berish, tilning xilma-xil sathlari va ularning birliklarini bir butun holda o'zaro bog'liqlikda olib, yaxlit bir tizim

Global Academic Conference on Research and Innovation

sifatida tekshirish kerak”, - degan fikrlari tilshunoslarimizga katta turtki bo'ldi[1:8]. Tilshunoslikning tobora ommalashib borayotgan yo'nalishi- amaliy filologiya til va adabiyot nazariyasidan tashqari tilni bevosita kundalik hayotda, turli ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarda qo'llash masalalariga e'tibor qaratadi. An'anaviy tilshunoslik tilning ichki qurilishi, grammatik tuzilishi, fonetik xususiyatlari, leksik boyligi, adabiy mezonlar kabi nazariy masalalarni o'rganish bilan cheklansa, amaliy tilshunoslik ushbu nazariy bazani hayotiy voqe'likka tadbiiq etish, til resurslarini real sohalarda uchun amaliy qiymatga aylantirishga urg'u beradi. Tilshunoslik tarixida ikki qarama-qarshi fikr o'rtasida kurash boradi:

1. Avgust Shleyxer (XIX asr) asos solgan tilning tabiiy hodisa ekanligi haqidagi fikr. Bu g'oyaga binoan til paydo bo'ladi, rivojlanadi, fursati etganda yo'q bo'ladi, o'ladi. Bu fikrni olimlar quyidagicha isbotlaydilar: lotin, sanskrit tillari o'lik tillar hisoblanadi. Bu tillar xuddi tabiiy hodisalar kabi paydo bo'lgan, yashagan va o'lgan.

2. Materialistik tilshunoslik til tabiiy hodisadir, degan g'oyani rad etadi. Tilning paydo bo'lishi va taraqqiyoti insoniyat jamiyati bilan uzviy bog'langan. Jamiyatdan tashqarida yashagan inson bolasi gapirmaydi. Irsiyat qonuniga tilning aloqasi yo'q[2:5]. Til ijtimoiy xarakterga ega, chunki u jamiyat taraqqiyotidagi mehnat faoliyati jarayonida yuzaga keladi. Til jamiyat bilan paydo bo'lganidek, jamiyat bilan birga o'ladi. Har qanday til o'z tarixiy taraqqiyoti davomida lug'at tarkibini ichki va tashqi manbalar hisobiga boyitib, rivojlantirib boradi. Til taraqqiyotining bu umumiy qonuniyati o'zbek tili uchun ham taalluqlidir. O'zbek tili lug'at tarkibining boyishida ichki manbalar muhim manbalardan hisoblansada, dunyodagi hech bir til faqat o'z ichki manbalarigagina tayanib ish ko'rmaganidek, o'zbek tili uchun ham faqat o'z so'zlari, o'z qatlam boyligi va imkoniyatlarigagina kifoya qilmaydi.

O'zbek tili lug'at tizimining boyishi va takomillashuvida tashqi resurs muhim rol o'ynaydi. "Agar til faqat aloqa vositasigina bo'lganda edi, u juda oddiy, sodda va qashshoq bir narsaga aylangan bo'lardi"[3:25]. Umuman, dunyoda hech bir til boshqa tillardan mutloq ajralgan holda rivojlana olmaydi. Shuning uchun, har qanday tilning lug'at tarkibida shu til bilan o'zaro aloqada bo'lgan boshqa tillarning unsurlari mavjud bo'ladi. Millat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar negizida tillararo so'z almashtirish yoki o'zaro so'z o'zlashtirish hodisasi sodir bo'ladi. Chunki xalqlar o'rtasida sodir bo'lgan o'zaro munosabatlar natijasida o'zlashgan moddiy ashyolar va ma'naviy-ma'rifiy

Global Academic Conference on Research and Innovation

tushunchalar bilan birga, o'z navbatida, ularni ifodalovchi leksemalar ham o'zlashadi.

Tilshunoslik nuqtai nazaridan yondashsak, kompyuter lingvistikasining paydo bo'lishi bugungi kunda fanning bir qancha muammolariga echim topish imkoniyatini beradi.

Kompyuter texnologiyalarini tilshunoslikning ilmiy-nazariy, falsafiy muammolari: til va nutq, sistema va struktura, semiotika, sintagmatika va paradigmatika, tipologiya, lug'atshunoslik kabi muhim hamda murakkab masalalari bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda qo'llashning ijobiy tomonlariga tayangan holda korpus lingvistikasi sohasi yaratildi. Kompyuter va korpus lingvistikasi bir-biriga o'xshash va ba'zi hollarda bir xil degan noto'g'ri qarashlar uchrab turadi. XX asrning 90-yillari birinchi yarmida korpus tilshunosligi til to'g'risidagi fanning alohida qismi sifatida shakllandi.

Korpus lingvistikasining xususiyatlarini o'rganishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Korpus tilshunoslari korpusda so'zlarni avtomatik tarzda belgilash uchun maxsus vositalarga muhtoj. Agar yuz milliondan ortiq foydalanadigan matn birligi mavjud bo'lib, har bir so'z uchun nutqning bir qismini belgilash kerak bo'lsa, bu jarayonni to'laligicha qo'lda amalga oshirib bo'lmaydi, shu bois tizimli dasturiy ta'minot talab qilinadi. Unga ko'ra so'zlarni tasnifiy belgilariga ko'ra belgilash avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ba'zi muammoli vaziyatlarga ko'ra, tilning kompyuter modeli nafaqat tilshunoslikda, balki u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan fanlarda ham qo'llash nazarda tutiladi.

Xulosa qilib aytganda, har qanday yuksalayotgan fan o'z amaliyotida kompyuterlar taraqqiyotining yutuqlaridan foydalanadi, lekin ushbu fanlar (korpus lingvistikasi, kompyuter lingvistikasi, kompyuter matematikasi, kompyuter fizikasi) kompyutershunoslikning bir qismi sifatida qabul qilinishi joiz emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ne'matov H., Bozorov O. Til va nutq - Toshkent, 1993.
2. Yo'ldoshev I, Sharipova O'. Tilshunoslik asoslari - Toshkent "IQTISOD-MOLIYA", 2007, 5-bet.
3. Mahmudov N. Ma'rifat manzillari. Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
4. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili - Toshkent 2009 3-bet.